

Ирена Плаовић

Филолошки факултет Универзитета у Београду
Међународни центар за православне студије, Ниш
e-mail: irena.plaovic@gmail.com

О ЧЕМУ ГОВОРИМО КАДА ГОВОРИМО О ГОВОРИМА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ?

Апстракт: У овом се чланку расправља о жанру похвалног слова у српском средњем веку, са становишта његове реторичке (пред)историје, његовога развоја и основних особина његове поетике, како као самосталног књижевног облика, тако и као микро-жанра у оквиру хагиографије. Проблем се покушава сагледати из перспективе реторичке теорије и историје, па се ове књижевне форме третирају не само као књижевни, него и као говорни жанрови.

Кључне речи: средњовековна књижевност, похвала, похвално слово, житије, реторика, поетика, византијска књижевност

(Пред)историја

Књижевно наслеђе словенског и српског средњовековља не „наслања се“ на византијску књижевност, него из ње *израста*. Веома распрострањена у раним словенским преводима, византијска књижевна баштина не представља само узоре и праобразце потоњим српским књижевницима; она је више од тога: природно окружење у којем писци стасавају, које се не доживљава као „туђе“, нити као „прошло“, баш захваљујући великом броју превода и преписа, који чине непрегледну библиотеку једне *slavia-e byzantina-e*. Модел византијског културног круга и позиција српске књижевности унутар њега не заснивају се на претпоставци културне доминације и субординације¹, већ се унутар таквог модела настанак поетичких конвенција и културних програма третира као елемент само-стварења сваке културе, епохе и поетике.² У медијевистичким круговима, ови се увиди углавном подразумевају, али нам се чинило важним да их на почетку истакнемо и у контексту реторичке баштине. Јер, и чињеница да реторика представља темељ европске књижевне културе у целини, па и византијске и, следствено, словенске средњовековне, често се подразумева, али се са њеним последицама не рачуна у мери која је потребна да се њен утицај обухвати и разуме.

¹ О томе в. и Поповић 2019: 5-50.

² „Византијска поетика и поред своје тоталитарности није водила унификацији, изједначавању и брисању свих разлика. Такве разлике. Специфичности које би биле условљене нарочитим приликама средине, поготову једне националне средине, могле су се испољити и развити у оквиру система... Сама византијска поетика искључивала је својом философијом универзалнога естетског идеала и израза сваку хијерархију књижевности по регионалном или националном начелу... Та књижевност није била хијерархизована у светским и свеправославим релацијама, није градила односе већег и мањег, снажнијег и слабијег, старијег и млађег, те ни словенске књижевности начелно нису биле у инфериорном положају према њој“. (Богдановић 1991: 67–68).

Одговор на питање шта су то српски средњовековни говори, дакле, мора да почне освртом на развој реторичких жанрова у Византији.

Мада још у рано империјално доба долази до опадања судског и политичког говора, што је разумљиво када се у обзир узму промене друштвеног уређења и религијског система, епидеиктички, тржаствени, свечани говор не само да опстаје, него се усложњава и развија³, а реторика налази начина да остане „темељна чињеница интелектуалног живота“.⁴ Захваљујући новим политичким околностима и друштвеним односима који су довели до већег броја свечаности што су неретко укључивале и реторска надметања, разноврсност епидеиктичких говора драстично је порасла. Поделе на типове и варијације многоструке су; овде ћемо навести само неке од њих, ради илустрације сложености света епидеиктике у ранохришћанској и каснијој византијској култури. Према подели Николе Софисте из 2. века, енкомиијастички говори могу бити *epibaterioi* (говори онога ко стиже), *prosphonetikoī* (говори добродошлице), *epithalamoi* (поводом венчања), *epitaphioi* (посмртни), а издваја још и *sminthiakos logos* и *panathenaikos logos*, говоре предвиђене за посебне празнике; Менандар Лаодикијски у свом делу *О епидеиктици* издваја чак тридесет подврста енкомиија.⁵ Лоран Перно у својој књизи из 2015. епидеиктичке беседе дели на оне које су везане за путовање, и ту поред већ поменутог говора доласка и добродошлице издваја још и *kletikos* (говор позивања) и *suntaktikos* (говор растанка), и на оне које се изговарају у различитим породичним приликама, и ту поред венчаног и посмртног говора додаје још и *gamelios* (друга врста венчаног говора) и *genethliakos logos* (говор поводом рођендана).⁶ Уз све то, наравно, развијају и се и умножавају и царски говори (βασιλικοί λόγοι)⁷. Поред доминантног енкомиија и свих његових подврста⁸, у ранохришћанско време се развија и хомилија, односно проповед, а на темељу проповеди развијају се и рани песнички састави као што је кондак, који је практично беседа у стиху⁹. *Реторика у рукама византијског граматика*,

³ Уп. "To judge the development of epideictic in the Imperial age precisely, two indicators may serve: the increased variety and the increased quantity of orations" (Pernot 2015: 19); "Paradoxically, the Imperial period turns out to be creative" (Pernot 2015: 28).

⁴ Murphy 1978.

⁵ Kennedy 1983: 69.

⁶ Pernot 2015: 16.

⁷ „Царски говор је остао важан и обавезан током целог византијског периода, а потреба за њим није јењавала јер је идеологија велике империје на чијем је челу стајао само један човек – цар, и даље на сваки начин тежила да потврди његов врховни ауторитет“. (Тот 1994: 34) В. и: Toth 2007: 427 – 447 као и Angelov 2003 и: Kaldellis 2019: 693 – 713.

⁸ Након много размишљања и читања различите литературе, одлучила сам се да у овом раду термине „енкомион“ (србизовано „енкомиј“), „панегирик“ и, збирно, „епидеиктика“ користим као синонимне, у значењу „похвални говор“. Постоји, наравно, и суптилна разлика између лирске традиције енкомииона и прозног жанра епидеиктике, али се она дугом доминацијом реторике у свечаним приликама практично изгубила. Када кажемо енкомииј, више, углавном, не мислимо на песму, већ на похвалну беседу, упркос томе што су византијски аутори неретко посезали, у оквирима епидеиктике, управо за стихом: "An obvious starting point comes with examples of free-standing epideictic oratory in categories recognized in the rhetorical handbooks, and which had a place in Byzantine court and ecclesiastical ceremonial, but whose creators have preferred to use verse rather than prose. This is a phenomenon particularly apparent in the 12th century. The practice may perhaps have been initiated, but was certainly made subsequently fashionable, by Theodore Prodromos when, probably in 1122, he produced an enkomion in the fifteen-syllable line for the crowning of John II's eldest son as co-emperor" (Jeffreys 2019: 99) Такође, епидеиктика је, као што видимо, нешто шири појам, и укључује све могуће беседе у свечаним приликама. Али, у српском средњовековљу њен главни представник остаје похвални говор.

⁹ Аверинцев 1982: 234

како гласи наслов занимљиве студије Веселе Ваљавичарске посвећене византијском реторичком образовању¹⁰ постаје моћно средство за образовање и напредовање младих хришћанских интелектуалаца и убедљивије проповедање вере којој су припадали¹¹. Хришћанско преузимање античке реторике било је, наравно, уско везано уз преузимање филозофије¹² – платонске, аристотелске, стоичке – а нарочито дијалектике која ће имати да послужи у потоњим великим теолошким расправама. Сви кључни елементи беседништва превредновани су у складу са новом вером, па тако класични етос беседника замењује божански ауторитет, аргумент вероватног (εἰκός) божја порука, а на место доказа долазе чуда и дела мученика¹³. Паганско наслеђе, међутим, ма како да се према њему показивао отпор, ипак је обликовало на суштински начин и византијске беседнике, а нарочито прве хришћанске оце¹⁴. Највећи говорници из ранохришћанског периода, Григорије Ниски, Григорије Назијанзин, Василије Велики, Јован Златоусти, школовали су се код чувених паганских учитеља, Химерија и Либанија¹⁵, док су најчувенији ученици тог времена били они које су написали Елије Теон (1. в.), Хермоген из Тарса (2. в.)¹⁶, Афтоније Антиохијски (4. в.)¹⁷, Либаније (4. в.) и Никола Софиста (5. в.) (такозване προϋμνίσματα)¹⁸ те Менандар

¹⁰ Valiavitcharska 2013: 237 – 260.

¹¹ Видети и Jenkins 1963:43. Неки од ових увида потичу из нашег старијег рада: Плаовић 2017.

¹² Најрелевантније књиге које се баве средњовековном филозофијом и теологијом доступне на српском језику: Лурје 2010; Мајендорф, 2008; Татакис 2002.

¹³ Све ово, међутим, не треба схватити сувише дословно. Аргументација није волшебно замењена тоталном неупитном вером, већ се систем аргументације мењао и прилагођавао. О аргументацији у словенском средњовековљу в. Какридис 2019.

¹⁴ О хришћанској, односно византијској, реторици, постоји на више европских језика изузетно богата литература. За ову прилику издвојићемо само неке најзнатније студије: Cameron 1994. Kennedy 1983. Maguire 1981. Kustas 1973. Jeffreys 2003; Ed. Gador-White, Mellas 2021; Манго 2019. Петрински 2014.

¹⁵ Василије Велики и Григорије Богослов, узорни писци и беседници, школовали су се у Атини, у Платоновј Академији код паганског професора реторике Химерија. Јован Златоусти такође је био ученик чувеног паганског ретора, Либанија, у реторској школи у Антиохији. Чак и ако се нису слагали са паганским филозофима, користили су њихове узорне списе за усавршавање свог стила. Псеудо-Дионисије Ареопагит стварао је под утицајем Платона, од кога је преузео знатне естетичке чиниоце. Јован Дамаскин је писао слова у одбрану икона под утицајем неоплатонистичких учења о божанској снази у слици. Михаило Псел је отворено говорио о свом класичном образовању и увек живом античком наслеђу коме се потпуно окренуо. Неке византијске драме хришћанске садржине имају у себи велики број Есхилових и Еурипидових стихова. О Химерију и Либанију на српском в. Кенеди 2019: 261 – 266. О књижевном наслеђу ранохришћанских отаца в. „Наслеђе црквених отаца. Теолошка књижевност“ у: Бек 1967: 196 – 224; Подскалски 2010.

¹⁶ В. Поповић 2007. Ту је, наравно, и читав низ коментатора Хермогена, међу којима су најпознатији они из средњевизантијског и позновизантијског периода, временски веома блиски нашим првим писцима: Јован Геометар (10.в.), Јован Сикелиот (11.в.), Јован Доксопатер (11.в.), Максим Плануд (13/14.в.), Јован Цецес 12.в.), Јосиф Ракендит (13/14.в.), Теодор Метохит (13/14.в.) в. Jeffreys 2019: 94 и Kennedy 1983: 306 – 325. Не треба никако заборавити ни најпоштованијег ретора 11. Века – Михаила Псела. О њему в. Ραφαήλ 2013.

¹⁷ В. српско издање у преводу Војислава Јелића: Афтоније 1997.

¹⁸ У припремне вежбе, према Афтонију, спадају: μῦθος (басна), διήγμα (приповедање), χρεῖα (анегдота, помињана у Уводним разматрањима), γνῶμα (изрека), ἀνασκευή (побијање), κατασκευή (потврђивање), κοινός τόπος (опште место, али са другим значењем: критика стереотипа, а не специфичних људи), ἐγκώμιον (похвала), ψόγος (покуда), σὺκρισις (поређење), ἠθολοῖα (приказ карактера), ἐκφρασις (описивање), θεσις (аргумент), νόμος εἰσφορά (увођење закона). В. Јелачић Србуљ 2012, Kennedy 1983. О прогимназматама на српском в. још и Кенеди 2019: 216 – 222.

Лаодикијски (3. или 4. в.) (Περὶ ἐπιδεικτικῶν)¹⁹. Уз припремне вежбе за беседнике (προγυμνάσματα/ progymnasmata, код Квинтилијана primaе exhortationes, код Присцијана и касније на средњовековном западу praeehcertamina²⁰), постојао је и низ других помоћних књига за образовање говорника, попут оних посвећених реторским фигурама, Трифона²¹ и Георгија Хировоска²², или метрици, Хефестија. На „грчком истоку“ током средњег века уопште, најраспрострањенији и најутицајнији за наслеђе старе реторике био је управо хермогенски корпус, уз, разуме се, сама дела највећих говорника, на првом месту Демостена, док је на „латинском западу“²³ у циркулацији било неколико најпознатијих римских приручника – Цицеронов “De inventione” и псеудо-Цицеронова „Реторика за Херенија“, Хорацијева “Ars Poetica” и поједини фрагменти Квинтилијана. У познијим периодима реторичко наслеђе примљено у ранохришћанској епохи није се много мењало. О томе сведочи, примера ради, чињеница да „13. глава *Прегледа реторике* Јосифа Ракендита из XIV века понавља у ствари од речи до речи правила за царски говор која су установљена на граници III и IV в. н. е. у трактату сачуваном под именом Менандра ретора“.²⁴

Антички систем епидеиктике, гране беседништва која ће се највише развијати у хришћанском и византијском свету, садржао је, и преносио даљем развоју, спискове општих места за разне објекте похвале, реторске фигуре и друге стилске категорије, као и различите врсте говора за различите прилике²⁵. У царско доба он ће постати, како каже Џорџ Александер Кенеди, “a vehicle for the transmission of cultural values” играјући улогу онога што је данас “state-controlled press”.²⁶ У средњем веку реторичке су се школе разликовале од античких, и, мада су чувене progymnasmata биле обавезне, говорници познијих времена све више су учили из примера. Један од таквих, великих, примерних текстова било је *Надгробно слово Василију Великом* Григорија Богослова²⁷, а исто тако и хомилије и енкомии Јована Златоустог, којима су били испуњени разни словенски зборници (само Златоустова слова, рецимо, чинила су маргарите и златоусте, а поред тога у свим тржаственицима и зборницима слова и житија заузимају убедљиво највише места). Због тога је питање јесу ли српски средњовековни ствараоци могли читати реторичке приручнике суштински неважно. Све најзначајније одлике реторских жанрова које је требало усвојити, већ су се налазиле у узорним словима, преписиваним и доступним у словенским преводима.²⁸ А распрострањеност тих превода таква је да вишеструко превазилази све што би се могло сматрати словенским, односно српским књижевно-

¹⁹ Издање: Menander Rhetor 1981. О Менандру в. студију: Heath 2004.

²⁰ О томе в. Kennedy 1983: 55.

²¹ Tryphon 1856: 191 – 206.

²² George Choïroboskos 1856: 244 – 56.

²³ Уп. „Латинска реторика је одувек и заувек била највише фокусирана на судско беседништво, а тиме и на римско право. С друге стране, хеленска реторика јаче је наглашавала пригодно беседништво, а тиме и филозофију“ (Кенеди 2019: 215).

²⁴ Радошевић 1982: 64.

²⁵ Pernot 2015: 29.

²⁶ Kennedy 1983: 23–24. Уп. “Epidictic rhetoric’s chief function is a social one...it gives a shape to the representations and common beliefs of the group” (Pernot 2015) као и још прецизнију формулацију истог аутора: “The technique of rhetorical praise was a sort of mental equipment, which allowed everyone to recognize and to express the society’s values” (Pernot 2015: 29).

²⁷ У преводу Челице Миловановић: Григорије Богослов 2001.

²⁸ Уп. „The techniques of oratory were imprinted upon the minds of those who read Christian hymns and sermons or heard them in the liturgy, even if they had received no training in rhetoric; both learned patrons and less well educated artists were exposed to the forms of rhetoric” (Maguire 1981: 21).

реторичким наслеђем. То је, разуме се, очекивано, али упркос томе рукописна традиција византијске и ранохришћанске реторике у словенским преводима наставља да изненађује бројношћу и разноврсношћу, када се смести у контекст српског и уопште словенског средњовековног наслеђа. У описима рукописа који садрже преписе наших старих похвала видеће се како су оне најчешће потпуно окружене десетинама и десетинама слова и похвала преведених са грчког. Између тога наслеђа и онога што ће створити српски књижевници, стоји, наравно, и старословенска књижевна баштина, а у њој, на плану епидеиктике, доминира Климент Охридски. Он је неприкосновени златоуст словенске традиције, а са његовим опусом и рукописним наслеђем моћи ће да се мери у потоњим временима једино Григорије Цамблак. На овом месту немамо простора да се детаљније посветимо похвалним словима Климента Охридског, која су до сада вишеструко проучавана²⁹.

Шта је похвала житију?

Шта се све рачуна у „реторички производ“, „говор“ у најширем смислу речи, и у каквим све текстовима можемо наћи трагове реторике у нашем средњем веку? Одговор на та питања биће сведен, пошто је термин „реторичко“ широк колико и „књижевно“. Истраживање реторичког наслеђа свих жанрова старе српске књижевности одвело би нас у два потенцијална правца – или у уско постављено трагање за одјецима (топосима, мотивима) античког, библијског и византијског наслеђа, са циљем да се покрије корпус свих жанрова, што би могло да позитивно „докаже“ живо присуство ове традиције, али на плану књижевне анализе не би отишло даље – или у понављање исте методологије коју ћемо овде постулирати, само на жанровски различитим корпусима, што би било непотребно и сувишно, јер је реторичко читање слова и похвала парадигматично и као такво довољно да се разуме шта је то реторичко у средњовековној књижевности.

Због свега тога, овде ћемо се ограничити на, колико је могуће, кратко објашњење средњовековног „говора“. Најпре треба имати стално на уму једноставну чињеницу средњовековне рецепције књижевних дела: њену начелну *усменост*³⁰. Иако је већ у ранохришћанској епохи дошло до преласка са усмене на писану културу, због свега што је представљало хришћанство као религија књиге и због посебног култног односа према књизи који је из тога произлазио³¹, познато је да је начин примања књижевног текста за већину (и то, разуме се, за већину једне мањине којој је књижевност била доступна) остајао аудитиван, јер су се житија читала наглас, црквена поезија се појала, а беседе су се произносиле. Ова чињеница додатно смањује – такорећи укида – стварну разлику између реторике, ако је посматрамо у њеном епидеиктичком виду, и књижевности. Књижевност је ту једноставно проширена епидеиктичка реторика, која је развила своје нове жанрове, црквене и функционалне у оквирима друштва коме је припадала, баш као што су сви родови беседништва настајали из ондашњих специфичних друштвених потреба. Прокоментаришаћемо, укратко, реторичке карактеристике најважнијих жанрова.

Иако на разне начине, пре свега на нивоу топике и стилских фигура, чини и темељно наслеђе црквене поезије, реторика је у њој можда најмање доминантна у односу

²⁹ В. Детаљне податке уз упућивање на релевантну литературу у: Станчев, Попов 1988. В. такође и: Климент Охридски 1970.

³⁰ Уп. схватање византијске књижевности као перформанса: "The fulfillment of the act of authorship in Byzantium anticipated oral delivery before an audience" (Bourbouhakis 2010: 176) "In fact, it may well be that the term "literature" is misleading" (Bourbouhakis 2010: 177)

³¹ Упућујем овде, наравно, на С.С.Аверинцева и поглавље његове класичне студије посвећена овим питањима – „Реч и књига“ у Аверинцев 1982.

на друга два главна жанра средњовековне књижевности. Разлог томе је, природно, њено „музичко“ извођење, као и једна друга, једнако дуга традиција – традиција античке лирике, која је и сама настала као култна, сматрајући се најстаријим обликом језичког уметничког стваралаштва уопште³². Са својом врло специфичном перформативношћу, химнографија остаје вероватно најкомпликованији жанр средњовековља, а испреплетеност лирских и реторичких традиција у њој захтева посебно истраживање³³.

Са друге стране, хагиографија, чији централни модус језичког обликовања није реторски, већ наративан³⁴, има своје литерарне претходнике у пре-хришћанским биографијама ратника и владара, али је у њој лако препознати и наносе епидеиктичке реторике.³⁵ Пошто су и о једном и о другом наслеђу писане студије³⁶, засноване на разним хагиографским корпусима, операција поређења и рачунања у којој мери су житија светих заснована на старијим биографијама, у којој мери на новим традицијама мартририја и пустињачке литературе, а у којој мери на епидеиктичком беседништву, изгледа нам као јалов посао. Има неких аутора који сматрају како се тешко може уопште говорити о два оделита жанра³⁷, будући да је биографија шири концепт, који укључује панегирик као једну од својих могућих форми.³⁸ Штавише, понекад су нам најпотпуније хагиографије сачуване управо у облику похвале, као што је то случај са Надгробним словом Василију Великом Григорија Богослова.³⁹

У оквиру шире заснованог истраживања похвалних елемената житија, са тумачењима свих релевантних примера, који на овом месту не могу бити представљени јер захтевају простор целе једне студије, дошли смо до неколиких закључака који се односе на цео житијни корпус и, у контексту реторичности, казују нешто о битним особинама жанра: похвала у оквирима хагиографије може да има церемонијалну улогу, да сигнализира и наглашава значајне наративне моменте и тиме усмерава читалачку пажњу; може да буде контемплативна и да зауставља наратив како би рефлектовала догађаје у метафизичком светлу; може, слично томе, да буде херменеутичка и да тумачи живот светог у библијском кључу; може да игра улогу резимеа, може да буде ауторска или смештена у уста јунака, са функцијом изградње књижевнога лика; може да буде доминантна у структурисању житија у тој мери да је неретко композиција хагиографије у потпуности заснована на реторичкој схеми енкомиија.

Без обзира на различите начине инкорпорирања похвалних елемената у житије, очито је да се похвала сматра обавезом у хагиографском писању. Видљиво је и да је житијни дискурс у целини енкомиијастички, и својим идеалистичким постулатима далеко

³² О лирици уопште в. најновију теорију: Culler 2017. О античкој лирици в. Lesky 2001: 113 – 158, 174 – 212. О поезији српског средњовековља в. Трифуновић 1970: 9 – 97 и 97–129.

³³ О односу ових традиција на примеру византијске књижевности в. Jeffrey 2019: 92–112.

³⁴ О томе да ли наративно није реторско такође се може расправљати. Као што се види у списку припремних вежби за беседнике, дијегема или нарација била је једна од првих вежби које су се постављале пред ученике реторике. Правилно испричати шта се догодило било је од прворазредног значаја у судској реторици, а исто тако и у епидеиктичкој. Да би се личност похвалила, неопходно је наративно уобличити њен допринос.

³⁵ О овоме, на корпусу српске и византијске хагиографије, расправља Данијел Дојчиновић у: Дојчиновић 2015: 43 – 65

³⁶ Whitby 1998; Hägg and Rousseau 2000; Rapp 2010: 119–131.

³⁷ Формулација је још директнија: "To speak of two genres, however, is to ask for trouble" (Hägg and Rousseau 2000: 1).

³⁸ Hägg and Rousseau 2000: 2.

³⁹ Исто, 16.

ближи енкомиију него историографији⁴⁰. Тон и стил похвале у великој су мери обележили тон и стил житија.

Поетика похвале

Поред химнографије, којом се, због сложеног уплива лирске традиције, овога пута нисмо бавили, и хагиографије, чије смо значајне реторичке елементе управо разјаснили, остаје нам да се, најзад, усредсредимо на жанр који нас највише занима и који у највећој мери баштини традицију старе реторике, пошто се његова поезика у целини заснива на припремним вежбама за беседнике и ранохришћанским и византијским остварењима израслим из њих. И у српској се традицији појављује вишеструко именовање онога што се равноправно грчким речима назива „енкомиј“ (првобитно похвална песма) или „панегирик“ (првобитно било који говор на свечаностима (фестивалима), панађурима)⁴¹: *слово, похвално слово, похвала*. Реч је о једноставном терминолошком проблему⁴², који је настао из неколико разлога. Ми, дакле, немамо консензус о томе како ћемо звати овај жанр: похвалом, похвалним словом или словом, због тога што се у нашој рукописној традицији сва три назива појављују да означе једну исту врсту, па ће тако дело Теодосија Хиландарца посвећено светима Симеону и Сави бити похвала, али ће зато дело непознатог раваничког монаха посвећено кнезу Лазару бити слово. Слово је, евидентно, превод грчке речи *λόγος*, и као такво представља сувише уопштен назив да би могло да функционише као права ознака жанра. Оно, као што је познато, не мора бити похвално, може да буде и, на пример, повесно или, још чешће, поучно, док се израз „похвално“ може наћи и у насловима химнографских дела. Рећи, дакле, да је једно дело „слово“ није жанровски одређујуће, јер то дело може бити похвала, или поука, или повест. У тој употреби, „слово“ помало личи на наше данашње схватање речи „текст“ (не у смислу који му приписују текстолози): текст се односи и на чланак у новинама, и на научну студију, и на есеј итд. Поред тога, истраживачи из разних времена и средина различито именују једна иста дела, па ће тако оно што Ђ. Трифуновић назива Житијем кнеза Лазара бити код Ђ.Сп. Радојичића Похвала, а оно што Т.Јовановић и Ђ. Трифуновић сматрају пролошким житијем краља Милутина, Данила Бањског, Владимир Ћоровић је у своје време такође називао похвалом⁴³. Занимљиво је, међутим, да се у рукописној традицији ова дела називају „памет“. Однос између пролошког житија, памети и похвале захтева посебан рад и опширно истраживање; због тога, као и због чињенице да се својом врло сажетом и високо наративном поетиком одвајају од традиције енкомиијастичке реторике, ова дела нису укључена у корпус српских похвала.

Зато нам, ради веће јасноће у истраживачкој терминологији, а без обзира на то што средњовековни писци употребљавају у називима дела различите изразе, преостају две могућности: или да слово увек пропратимо епитетом што ће га ближе одредити (похвално слово/повесно слово/поучно слово) или да термин „слово“ задржимо као надређени општи појам, а да посебне жанрове називамо једноставно похвала, поука, повест, проповед⁴⁴. Још неколико фактора компликује ову ситуацију: то што је „похвала“,

⁴⁰ "Biography is, from the start, a vehicle for ideas and the embodiment of ideals, not the poor relative of historiography, with historicity as its high but sadly unattainable goal" (Hägg and Rousseau 2000: 4).

⁴¹ О термину „панегирик“ в. и: Ziegler 1949: 559–581.

⁴² Уп. сличан случај различитог именовања царских говора у: Toth 2007: 433

⁴³ В. Ћоровић 1929.

⁴⁴ Чак и оно што жанровски одређујемо као хомилију или проповед, у рукописном наслеђу углавном се назива словом. Тако је и у византијској традицији: „Непревазиђени врхунац византијске

како смо горе видели, уједно и микрожанр унутар житија, а према једној од подела на композиционе целине⁴⁵, једна од пет тих целина у похвали као самосталном жанру назива се акламација или „похвала у ужем смислу“. Похвала унутар житија најчешће се своди само на оно што бисмо унутар похвалног слова назвали похвалом у ужем смислу, наиме акламацијом заснованом на анафорским низовима. Уз све то, и у словенским изворима наилазимо на неколико „варијација на тему“, па се осим похвала налази још и похвално, похвалносе, похваленије⁴⁶.

Када се погледа дефиниција из најутицајнијег текста о поезици наше средњовековне књижевности, Димитрија Богдановића, лако се препознаје тежина задатка да се контекстуализује, или уопште опише, овај збуњујући књижевни материјал:

„Прелазни жанр између прозног и поетског представља похвала, класични и хеленистички енкомиион, краћи или дужи песнички текст са изразито лирским обележјима, у коме се велича и прославља врлина једног светог или какве друге историјске личности и тако утврђује њен култ. У ужем смислу, похвала је краћи песнички став, самосталан или у саставу другог и већег жанра, ређе са литургијском функцијом. Чак и када има стихова, свака је похвала првенствено реторски састав. У ширем смислу, то је реторска проза и представља посебну врсту слова; отуда и чест назив – похвално слово“.⁴⁷

Свако ће уочити да у овој дефиницији много шта није логично, да су искази једни другима супротни, да се ствари понављају, да дефиниција, будући инконсенквентна и редундантна, једноставно није ваљана. Па ипак, она је готово потпуно тачна. Најпре се похвала одређује као прелазни жанр између поетског и прозног (из чега се може ишчитати огроман утицај нововековне књижевне теорије и њених конвенција чак и на тако самосвесне медијевисте какав је био Богдановић); одмах се потом наглашава како је похвала „песнички текст“, па се то још и потцртава тиме што јој се приписују „изразита лирска обележја“. Таман када читалац конципира похвалу као прелазни жанр у коме ипак малу превагу односи поетско, брже-боље се додаје како је то „првенствено реторски састав“ и то „чак и кад има стихова“, да би се, као и у случају *песничко-лирско*, још једном нагласило да је у питању реторска проза. Ако се читалац није довољно збунио, ту је још једна отежавајућа околност: постоје похвале у *ужем* и у *ширем* смислу. Сада дефиницију можемо представити овако:

- 1) „Похвала је краћи или дужи песнички текст са изразито лирским обележјима“.
- 2) „У ужем смислу, похвала је краћи песнички став, самосталан или у саставу другог и већег жанра“.
- 3) „Чак и кад има стихова, свака је похвала првенствено реторски састав“.
- 4) „У ширем смислу, то је реторска проза“.

Први и трећи став односе се на све похвале, други само на похвалу у ужем, а четврти само на похвалу у ширем смислу. Први и трећи су један другоме потпуно контрадикторни, док други и четврти нису. Међутим, они доносе проблематично питање:

књижевне критике, Фотије, ... за једне исте текстове Јована Златоустог користи два термина – *ὁμιλία* (проповеди) и *λόγος* (говори)“ Аверинцев 2019: 336 – 337.

⁴⁵ Ова се подела може наћи на странама 77 – 79 у: Станчев, Попов 1988.

⁴⁶ Ово може да означава управо микро-жанр, односно одломак из житија. На пример, на л. 108 рукописа Националне библиотеке Сечењи у Будимпешти, под сигнатуром 40: похваленије и ѿгѣстн жнѣга прѣпод[о]бнаг(о) свѣдѣнѣна срѣ(ь)скаго дврѣтот(ь)ца. В. опис рукописа: Cleminson, Moussakova, Voutova 2006: 99 – 105 Уп. наслов одломка из Житија светога Саве: похваленије, и доленіе екеу рукопису Универзитетске библиотеке у Кембриџу, који се налази под сигнатуром 17 у Ен Пеннингтон Каталогџу ћирилских рукописа у британским и ирским збиркама, в. Cleminson 1988: 21.

⁴⁷ Богдановић 1991: 83.

шта заправо значи ужи односно шири смисао? Очигледно решење било би следеће: похвала у ширем смислу је самосталан прозни реторски текст, а похвала у ужем смислу је микро-жанр унутар житија, оно што смо горе, пратећи једну од композиционих схема, назвали аklamацијом. Међутим, Богдановић јасно каже да је у ужем смислу похвала *самостална или у саставу другог жанра*, тако да претходно објашњење пада у воду. У чему је онда разлика између ширег и ужег смисла? У ужем смислу то је *краћи песнички став* а у ширем то је *реторска проза*. Сада читалац може да одахне и закључи како се, једноставно, ради о поетском односно прозном облику похвале. Па ипак, како смо малочас видели, то је немогуће, јер похвала је генерално песнички текст, изразито лирски, а чак и када има стихова, свака је похвала првенствено реторска. И тако даље; дефиниција се врти у круг. Овде, међутим, наша намера нипошто није да се критикује изузетно вредан покушај Димитрија Богдановића, чији цитирани текст *Поетика старе српске књижевности* остаје по нашем суду до данас најбољи текст написан о српском књижевном средњовековљу. Реч је о томе како се тешко може изаћи на крај са похвалом као жанром, у свим њеним „смисловима“, чак и онда када је већина исказа у њеној дефиницији тачна. Тачно је, наиме, да је похвала реторска проза, и тачно је да она има шири и ужи смисао. Тачно је да је израсла на класичном епикомииону и да велича и слави врлину. Тачно је и да може да буде самостална или у оквиру већег жанра. Тачно је да представља врсту слова, а са уздржаношћу можемо да се сложимо да има и неке лирске елементе. То је, међутим, не може чинити „песничким“ саставом у оном смислу у ком је то, на пример, химнографија.

Изгледа нам да је, као и увек, и овде боље држати се система средњовековних жанрова и старе реторике, и не подлећи притиску нововековних подела на књижевне родове. Јер, то неухватљиво „нешто“ између поезије и прозе, што Богдановић назива „прелазним“, има своје име. То је реторика. Он је чак и именује, али као епитет прозе, не додељујући јој засебно значење. Прихватање овог „трећег пута“ у потпуности би разрешило дилему о природи похвале. Средњи век није оптерећен поделом на „поезију и прозу“; у њему постоји наратив, чији је главни представник у црквеној књижевности хагиографија, и који хоће нешто да *исприча*; постоји реторика, чији је главни представник похвала, и која хоће нешто да *покаже*⁴⁸; и постоји химнографија, чији је главни представник служба, и која хоће нешто да *прослави*.⁴⁹

Оно што Димитрије Богдановић препознаје као изразито лирске елементе, традиционално је у нас схватано управо тако, па ће похвале „у ужем смислу“, дакле, аklamације означене анафорским низовима, по правилу бити у издањима на савременом језику графички приказане као песме. За то их, према савременим схватањима, квалификује њихов ритам, као и сама анафора што се, будући фигура звучања, везује за поетски израз. Утиску „лиричности“ доприноси и узвишеност стила. Довољно је, међутим, сасвим површно познавати реторику па да се разуме да и проза може бити ритмична⁵⁰, са колонима⁵¹ уместо стихова, да је звучност важан аспект реторике и да су све фигуре, па и оне звучне, припадале реторској традицији, а да је узвишени стил један

⁴⁸ Појам епидеиктике има изворно значење показивања односно приказивања. О употреби речи ἐπιδεικτικός код Исократа и Платона в. Burgess 1902.

⁴⁹ Уп. став Красимира Станчева о начинима организације говора у делу (поетском, реторском, прозном) у Станчев 1985: 56 – 62 Уп. став Аделине Ангушеве Тиханове о три типа дискурса код Цамблака (егзегетичком, дијегетичком и епидеиктичком) у Ангушева Тиханова 2015: 97–122 . О специфичностима средњовековног система жанрова и главним генеричким концепцијама в. Шпадијер 1996: 365–373.

⁵⁰ В. о томе инспиративну студију: Valiavitcharska 2013.

⁵¹ В. Трифуновић 1990, под „колон“.

од три, односно пет, главних стилских типова о којима учи стара реторика. Према томе, не може бити много говора о средњовековној похвали као песничком жанру, сем на нивоу „лирског пртљага“ који са собом носи сам појам енкомииона. На овом месту можемо дати један сасвим сажет закључак: да је стара српска похвала „у ширем смислу“ прозни реторски жанр који карактеришу функционална употреба наратива, висок ниво топичности и централна акламација обележена најчешће анафорским низом, која уједно представља и похвалу „у ужем смислу“ и која се може наћи и унутар већих жанрова, као што је житије.

Библиографија

- Аверинцев 1982: Аверинцев, Сергеј Сергејевич. *Поетика рановизантијске књижевности*. Београд, СКЗ 1982
- Ангушева-Тиханова 2015: Ангушева-Тиханова, Аделина. „Тригорий Цамблук и византијско наследство: Екзегеза и дијагеза в кљсносредновековната балканска риторическа традиција“. *The Revival of Bulgarian Patriarchate*. editor / Anisava Miltenova. Vol. 1 1. ed. Sofia : Marin Drinov Academic Publishing House, 2015. pp. 97–122
- Бек 1967: Бек, Ханс Георг. *Путеви византијске књижевности*, Београд, СКЗ 1967. стр. 196 – 224;
- Богдановић 1970: Богдановић, Димитрије, „Византијски канон у српским службама средњег века“ у: *О Србљаку*, СКЗ 1970, стр. 97 – 129
- Богдановић 1991: Богдановић, Димитрије. *Историја старе српске књижевности*. Београд, СКЗ 1991.
- Григорије 2001: Григорије Богослов. *Надгробно слово великом Василију уз митолошка тумачења Аве Нона* / предговор, превод, белешке Челица Миловановић. Београд, Српска академија наука и уметности-Одељења језика и књижевности 2001.
- Дојчиновић 2015: Дојчиновић, Данијел. „Епидеиктичко бесједништво и структура житија“ у: *Црквене студије* 12, Ниш 2015, стр. 43 – 65
- Какридис 2019: Какридис, Јанис. *Аргументација код православних Словена у средњем веку: увод у проблематику*. Ниш, Центар за црквене студије 2019.
- Лурје 2010: Лурје, Вадим Миронович. *Историја византијске философије: формативни период*. Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Нови Сад 2010
- Мајендорф 2008: Мајендорф, Цон. *Византијско богословље – историјски токови и догматске теме*. Каленић, Крагујевац 2008.
- Манго 2019: Манго, Сирил. „Реторика Византинаца као израз византијског духа“ у: *Предавања о византијској књижевности*, прир. Дејан Аничкић, Лозница, Карпос 2019.
- Охридски 1970: Охридски, Климент. *Събрани съчинения*, обработили Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов, София, Българската академия на науките 1970.
- Петрински 2014: Петрински, Герасим Иванов. *Кљсноантична и византијска канонична реторика*. София : Универзитетско издателство "Св. Климент Охридски" 2014
- Плаовић 2017: Плаовић, Ирена. „Српска средњовековна слова и похвале и њихово реторичко наслеђе“. *Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, година XII*, Београд 2017. 233 – 244
- Подскалски 2010: Подскалски, Герхард. *Средњовековна теолошка књижевност у Бугарској и Србији (865 – 1459)*, Београд, ПБФ 2010.
- Поповић 2007: Поповић, Душан. *Хермогенове и Присцијанове припремне вежбе за беседнике*, Београд, Чигоја штампа 2007.

Поповић 2019: Поповић, Тања. *Источни канон*. Сремски Карловци, Нови Сад, Издавачка књижарница Зорана Стојановића 2019.

Радошевић 1982: Радошевић, Нинослава. „Похвална слова цару Андронику II Палеологу“, у: Зборник радова Византолошког института; књ. 21, Београд 1982.

Станчев, Попов 1988: Станчев, Красимир, Попов, Георги. Климент Охридски. Живот и творчество. Софија, Универзитетско издателство „Климент Охридски“ 1988.

Татакис 2002: Татакис, Василије. *Византијска филозофија*. Никшић 2002.

Тот 1994: Тот, Ида. „Поређења у панегирику Прокопија из Газе посвећеног Анастасију I“ у: Зборник радова Византолошког института; књ. 33, Београд 1994.

Трифуновић 1970: Трифуновић, Ђорђе. „Стара српска црквена поезија“ у: *О Србљаку*, СКЗ 1970, стр. 9 – 97

Ђоровић 1929: Ђоровић, Владимир. *Силуан и Данило II, српски писци XIV-XV века*, Глас Српске краљевске академије, књ. 136, Београд 1929. Сепарат, 104 стр.

Шпадијер 1996: Шпадијер, Ирена. „Проблем жанра у средњовековној књижевности“, у: *Књижевна историја*, 100, 1996, 365–373.

ПРОГУМНАΣΜΑΤΑ 1997: *ПРОГУМНАΣΜΑΤΑ ретора Афтонија: припремне вежбе за беседнике*, прев. Војислав Јелић, Матица Српска/САНУ 1997.

Angelov 2003: Angelov, Dimiter. “Byzantine Imperial Panegyric as Advice Literature” in: *Rhetoric in Byzantium*, ed. Elizabeth Jeffreys, Routledge 2003, chapter 4

Bourbouhakis 2010: Bourbouhakis, Emmanuel C. „Rhetoric and Performance” in: *The Byzantine World*, ed. Paul Stephenson, Routledge 2010, 175 – 188

Cameron 1994: Cameron, Averil. *Christianity and the Rhetoric of Empire. The Development of Christian Discourse*. California University Press 1994.

Cleminson, Moussakova, Voutova 2006: Cleminson, Ralph, Moussakova, Elissaveta, Voutova, Nina. *Catalogue of the Slavonic Cyrillic Manuscripts of the National Szechenyi Library* (CeU Medievalia, 9) 2006.

Cleminson 1988: Cleminson, Ralph. *The Ann Pennington Catalogue; A Union Catalogue of Cyrillic Manuscripts in British and Irish Collections*, University of London 1988

Culler 2017: Culler, Johnatan. *Theory of the Lyric*. Harvard University Press 2017.

Choiroboskos 1856: George Choiroboskos, *On poetic figures*, ed. L.Spengel/*Peritropon, Rhetores Graeci*, vol. 3, Leipzig 1856 pp. 244 – 56.

Gador-White, Mellas 2021: *Hymns, Homilies and Hermeneutics in Byzantium*. (Byzantina Australiensia vol. 25) Ed. Sarah Gador-White, Andrew Mellas, Brill, Leiden 2021

Hägg and Rousseau 2000: Hägg, Thomas. Rousseau, Philip. *Greek Biography and Panegyric in Late Antiquity*, University of California Press 2000.

Jeffreys 2003: Jeffreys, Elizabeth, ed. *Rhetoric in Byzantium: Papers from the Thirty-fifth Spring Symposium of Byzantine Studies, Exeter College, University of Oxford*. Ashgate 2003;

Jeffreys 2019: Jeffreys, Elizabeth. “Byzantine Poetry and Rhetoric”, in: *A Companion to Byzantine Poetry*, ed. Wolfram Horandner, Andreas Rhoby, Nikos Zagklas, Brill 2019, 92–112.

Jenkins 1963: Jenkins, Romily J.H. *The Hellenistic Origins of Byzantine Literature*. Dumbarton Oaks Papers, volume 17, 1963 39 – 52

Kaldellis 2019: Kaldellis, Anthony. The Discontinuous History of Imperial Panegyric in Byzantium and its Reinvention by Michael Psellos“ in: *Greek, Roman nad Byzantine Studies* 59, Duke University 2019, pp. 693 – 713

Kennedy 1983: Kennedy, George Alexander. *Greek Rhetoric Under Christian Emperors*. Princeton University Press 1983.

- Kustas 1973: Kustas, George. *Studies in Byzantine Rhetoric*, Thessaloniki 1973.
- Lesky 2001: Lesky, Albin. *Povijest grčke književnosti*, Zagreb 2001. str. 113 – 158, 174 – 212..
- Maguire 1981: Maguire, Henry. *Art and Eloquence in Byzantium*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1981.
- Menander 2004: *Menander Rhetor. A commentary*, ed, transl. Russell, D.A., Wilson, N.G. Oxford at the Clarendon Press, 1981. Heath, Malcolm. *Menander. A Rhetor in Context*, Oxford University Press 2004.
- Murphy 1978: Murphy Murphy, James J. "Preface" in: *Medieval Eloquence. Studies in the Theory and Practice of Medieval Rhetoric*. Los Angeles: University of California Press, 1978.
- Papaioannou, Serafim, Edwards 2022: Papaioannou, Sophia, Serafim, Andreas, Edwards, Michael. *Brill's Companion to the Reception of Ancient Rhetoric*, Leiden-Boston 2022.
- Papaioannou 2013: Papaioannou, Stratis. *Michael Psellos. Rhetoric and Authorship in Byzantium*. Cambridge University Press 2013
- Pernot 2015: Pernot, Laurent. *Epideictic Rhetoric. Questioning the Stakes of Ancient Praise*. Austin, University of Texas Press 2015.
- Rapp 2010: Rapp, Claudia: "The origins of hagiography and the literature of early monasticism: purpose and genre between tradition and innovation" in: *Unclassical Traditions*, volume 1, ed. Kelly, Christopher, Flower, Richard, Williams, Michael Stuart, The Cambridge Philological Society 2010, 119–131.
- Whitby 1998: *The Propaganda of Power: The Role of Panegyric in Late Antiquity*, ed. Mary Whitby, Brill 1998
- Toth 2007: Toth, Ida. "Rhetorical Theatron in Late Byzantium: The example of Palaiologan imperial orations" in: *Theatron: Rhetorische Kultur in Spätantike und Mittelalter*, ed. Michael Grünbart, De Gruyter 2007. pp. 427 – 447
- Tryphon 1856: Tryphon, *On tropes*, ed. L. Spengel/*Peri tropon, Rhetores Graeci*, vol. 3, Leipzig 1856 pp. 191 – 206.
- Valiavitcharska 2013a: Valiavitcharska, Vessela. "Rhetoric in the Hands of a Byzantine Grammarian" in: *Rhetorica. A Journal of the History of Rhetoric*, vol. 31, no. 3, University of California Press, 2013, pp. 237 – 260.
- Valiavitcharska 2013b: Valiavitcharska, Vessela. *Rhetoric and Rhythm in Byzantium: the Sound of Persuasion*, Cambridge University Press 2013.
- Ziegler 1949: Ziegler, Konrat. "Panegyrikos", *Paulys Real-Encyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft* 18, 1949, 559 –581.

Irena Plaović

**WHAT WE TALK ABOUT WHEN WE TALK ABOUT SPEECHES
IN THE MIDDLE AGES**

This article discusses Serbian medieval encomia, as a fundamental part of the rhetorical heritage of Old Slavic literature. We examine the genre of encomium, exploring different definitions medievalists have created, and analyzing the context of its pre-history, its progress and its poetics. We try to look into the problem from the perspective of rhetorical theory, treating encomia not only as a literary, but as a speech genre as well.